

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ БАЗАЛЬТОФИБРОБЕТОНА ПРИ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ**Размухамедов Д. Дж.***Старший преподаватель Ташкентского химико-технологического института***Пулатова Л. Т.***Начальник кафедры «Специальных дисциплин»**Факультета переподготовки и повышения квалификации Таможенного института, доктор технических наук, профессор***Арипов С. А.***Начальник отдела инноваций и научных исследований
Института гражданской защиты при Академии МЧС РУз,
кандидат экономических наук, доцент***ASSESSMENT OF BASALT FIBER CONCRETE HEAT RESISTANCE INDICATORS AT FIRE AND TECHNICAL EXPERTISE****Razmukhamedov D.,***Senior Lecturer at the Tashkent Institute of Chemical Technology***Pulatova L.,***Head of the Department of "Special Disciplines"**of the Faculty of Retraining and Advanced Training of the Customs Institute,**Doctor of Technical Sciences, Professor***Aripov S.***Head of the Innovation and Research Department of the Institute of Civil Protection at the Academy of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Economic Sciences, docent***Аннотация**

В статье изучена возможность практического применения методов рентгенодифракционного и термического анализа при изучении бетонных композитов в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. Определены данные рентгендифракционного анализа образцов базальтофибробетона и сталефибробетона с учётом различных режимов получения материалов, установлены индексы Миллера и параметры кристаллической решетки. Установлены показатели физико-химических свойств исследуемых составов бетонов в процессе температурных воздействий с помощью методов термического анализа.

Abstract

The article explores the possibility of practical application of X-ray diffraction and thermal analysis methods in the study of concrete composites in the course of fire-technical expertise. The data of X-ray diffraction analysis of basalt-fibroconcrete and steel-fibroconcrete samples were determined taking into account various modes of obtaining materials, Miller indices and crystal lattice parameters were established. The indicators of physico-chemical properties of the studied concrete compositions in the process of temperature effects using thermal analysis methods are given.

Ключевые слова: базальтофибробетон, сталефибробетон, индексы Миллера, микроструктура, макро-структура, рентгенофазный анализ, метод порошкового дифрактометра, термогравиметрический анализ.

Keywords: basalt fiber reinforced concrete, steel fiber reinforced concrete, Miller indices, microstructure, macrostructure, x-ray phase analysis, powder diffractometer method, thermogravimetric analysis.

В исследовании проблем повышения показателей огнестойкости строительных конструкций, находит практическое применение термостойкие материалы, такие как базальтовая фибра, позволяющая не только увеличить огнестойкость тонкостенных конструкций, но и повысить пожарную безопасность в строительстве, обуславливая тем самым существенный экономический эффект. Первостепенное значение для решения поставленных задач, имеют исследования, непосредственно направленные на совершенствование проведения пожарно-технической экспертизы указанных строительных материалов с целью установления причин возникновения пожара при расследовании уголовных и гражданских дел о возгорании, таких как:

- источник зажигания пожара, место начала горения, способ поджога;
- соответствие объектов требованиям пожарной безопасности;
- определение состояния строительных конструкций после воздействия высоких температур [1; с. 13-22].

Следует отметить, что расследование причин пожара, изучение физико-механических показателей бетонных конструкций в условиях воздействия высоких температур, предполагает проведение пожарно-технической экспертизы с использованием широкого спектра физических и химических методов исследования образцов. Как показывает практика, для получения необходимой доказательной

информации, в том числе, однозначного определения состояния объектов на момент, предшествующий возгоранию, требуется всестороннее изучение материальных объектов с последовательным применением нескольких методов. В исследуемой проблематике, особое значение имеет практическое использование методов неразрушающего контроля, позволяющих установить очаг и причину пожара, скорость распространения горения, пожароопасных свойствах строительных материалов, что существенно повышает объективность результатов доказательной базы.

Постоянное усложнение и расширение научных исследований в области экспертной практики, свидетельствует о необходимости совершенствования методической базы пожарно-технической экспертизы с учётом как общеэкспертных, так и частноэкспертных методов. С учётом специфики получаемой информации об исследуемом объекте можно выделить следующую дифференциацию общеэкспертных методов, в частности:

- *методы анализа состава* – элементного, молекулярного (химические методы – количественный химический анализ; физико-химические методы), фазового (рентгеноструктурный фазовый анализ; термические методы анализа – термический анализ, дифференциально-термический анализ);
- *методы анализа кристаллической структуры* – рентгеноструктурный анализ [2; с. 47-51, 3; с. 75-77]

Придерживаясь данного положения, в представленной работе было уделено внимание возможности практического применения рентгенодифракционного и термического анализа при проведении пожарно-технической экспертизы бетонных конструкций. Важным для исследования является тот факт, что полнота и достоверность исходных данных в отношении объектов экспертного исследования (вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования), правильно установленный механизм процессов слеодообразования на объектах, подлежащих исследованию, определяют информацию, необходимую при моделировании процесса возникновения и развития пожара [4; с. 57-65]. Исследование материалов с применением данных методов обеспечивает возможность установления их структуры и химического состава. Несомненная актуальность этих данных состоит в том, что оценка термической и химической устойчивости, динамики процессов разложения даёт возможность не только спрогнозировать поведение различных конструкционных материалов в условиях пожара, но и выявить температурные зоны пожара, а также преимущественное направление воздействия теплового потока [5; с. 24-34]. Перспективу для решения поставленной нами задачи открывает возможность применения вышеуказанных методов при проведении пожарно-технической экспертизы строительных конструкций, изготовленных из бетона. В связи с этим, только дифракционные методы, такие как *рентгеновский, нейтронографический или электронографический,*

обладают уникальной возможностью давать характеристику кристаллическим фазам, определяющих пространственно однородное, равновесное состояние вещества, характеризуемое определенным элементным составом и структурой [6; с. 15-21]. Результатом исследования является зависимость интенсивности рассеянного излучения от угла рассеяния. При решении экспертных задач, связанных с проведением пожарно-технических исследований, в совокупности, также используются методы термического анализа, позволяющие сделать заключение об изменениях как физических, так и структурных характеристик бетона при различной степени нагрева. Данные этих методов свидетельствуют об ухудшении прочностных характеристик образцов бетона, более выраженных в образцах, подверженных температурному воздействию до 900°C. В пожарно-технической экспертизе термический анализ является универсальным методом исследования, позволяющий решать широкий круг задач, среди которых можно выделить следующие: определение свойств веществ и материалов, характеризующих их поведение при нагревании; идентификация веществ и материалов неизвестной природы; обнаружение и идентификация следов средств огнезащиты; определение степени термического повреждения строительных материалов и конструкций при установлении очага пожара [4; с. 76-84, 7; с. 26-34].

Оценка термической и химической устойчивости, динамики процессов разложения, даёт возможность не только прогнозировать поведение бетонных конструкций в условиях пожара, но и выявлять температурные зоны пожара. Термогравиметрический анализ (ТГА) представляет собой метод, при котором измеряется масса образца как функция от температуры или времени при заданной температурной программе. Кроме того, методы термического анализа находят широкое применение для исследования процессов, происходящих в веществах и материалах, происходящих при нагревании, в частности, процессы термической деструкции, фазовые переходы, химические превращения в веществе и ряд других процессов, сопровождаемых потерей массы вещества, в том числе, эндо- и экзотермическими реакциями. При проведении идентификации веществ в ходе выполнения пожарно-технической экспертизы, определяют термоаналитические зависимости, такие как термогравиметрическая характеристика, показывающая изменение массы образца в зависимости от температуры или времени при его нагревании в заданной среде с регулируемой скоростью, а также кривая нагревания, фиксирующая изменение температуры вещества, помещённого в среду, нагреваемую с регулируемой скоростью [2; с. 47-51]. В дальнейшем, анализ получаемых термограмм обеспечивает возможность установления структурных особенностей бетона, что позволяет выявить очаги теплового воздействия, время теплового воздействия, степень повреждения конструкций, определить место возникновения пожара, а также сделать

заключение о возможности дальнейшей эксплуатации поврежденных конструктивных элементов.

Объект исследования. Для полноты и достоверности исходных данных при пожарно-технической экспертизе нами была изучена возможность применение методов рентгендифракционного и термического анализа базальтофибробетона, сталефибробетона в сравнении со стандартными образцами бетона В30 и базальтовой фиброй, используемой в качестве минерального наполнителя. Выбор в качестве исследуемого объекта фибробетона объясняется тем, что он относится к композиционным материалам, состоящим из смеси цементного раствора или бетона и равномерно распределённых с необходимыми свойствами волокон. За высокие показатели прочности, трещиностойкости, стойкости к динамическим нагрузкам и долговечности фибробетон получил широкое применение в строительстве.

Результаты и обсуждения. Учитывая широкие возможности установления химического состава анализируемых веществ, с целью получения доказательной базы при проведении пожарно-технической экспертизы бетонных образцов различного состава, нами был использован прибор порошковый дифрактометр (XRD - 6100), состоящий из гониометра (источника излучения), в который помещают образец детектора излучения и электронного измерительно-регистрирующего устройства. Рентгенограмму получали за счёт перемещения счетчика, регистрирующего попавшую в него энергию излучения за определенный промежуток времени и проводили структурный анализ. Кристаллы обладают строгой периодичностью строения и представляют собой созданную самой природой дифракционную решетку. В связи с этим, чем ниже степень упорядоченности атомного строения, тем

более диффузный, размытый характер имеет рассеянное им рентгеновское излучение. По рентгенограмме определяли сначала угол отражения Q по горизонтальной прямой, на которой нанесены развернутые углы в градусах в линейном масштабе, а затем межплоскостные расстояния d и интенсивность линий I , затем проводили оценку интенсивности линий.

Остановимся на рассмотрении качественного рентгенофазового анализа строительных материалов при решении пожарно-технической экспертизы. В наших исследованиях, подготовка проб к экспериментальному исследованию химического состава порошковых образцов базальтофибробетона (БФБ), сталефибробетона (СФБ), стандартного бетона (В 30) и базальтовой фибры (БФ), используемой в качестве минерального наполнителя, проводилась следующим образом: использовался плоский препарат, на который наносился порошок на поверхность специальной кюветы; производилось выравнивание поверхности образца (делается для того чтобы исключить нарушения, которые могут привести к расширению и смещению пиков, искажению интенсивностей); кювета вставлялась во вращающуюся приставку, а затем задавался режим съемки в специальной программе.

В сравнительном аспекте нами были изучены все порошковые образцы в разрезе установления химического состава и получения соответствующих дифрактограмм. Изучение и расшифровка полученной дифрактограммы, с применением методов программного обеспечения Search Match показали, что кристалличность данного образца составляет 16,13 %, а аморфность составляет 83,87% от общего объема образца. В табл. 1 представлены результаты определения элементного химического состава исследуемой базальтовой фибры.

Таблица 1.

Химический состав базальтовой фибры

Индекс	Количество (%)	Название	Формула
A	45.5	диоксид кремния	SiO_2
B	20.2	оксид алюминия корунд	Al_2O_3
C	11.1	оксид железа (iii) гематит	Fe_2O_3
D	8.2	дикалий оксид	K_2O
E	5.8	оксид кальция	CaO
F	2.9	оксид марганца	MnO
G	2.7	оксид магния	MgO
H	2.4	оксид титана (ii)	TiO
I	1.2	оксид железа	FeO

На рис. 1, представлены результаты, полученной дифрактограммы базальтовой фибры.

Рис. 1. Дифрактограмма базальтовой фибры

В табл. 2 представлены результаты химического состава стандартного образца бетона марки В30. Как свидетельствуют полученные экспериментальные данные, нами был установлен его элементарный компонентный химический состав, приведенный в табл. 2. Процесс затвердевания приведенного состава происходит за счет

кристаллизации CaO, с последующей карбонизацией с образованием CaCO₃. Для сравнения и получения необходимых показателей, выбирали эталонную рентгенограмму кальцита (CaCO₃) с наиболее интенсивной линией.

Таблица 2

Химический состав стандартного образца бетона (СБ)

Индекс	Количество (%)	Название	Формула
A	61,3	диоксид кремния	SiO ₂
B	20,4	карбонат кальция	CaCO ₃
C	11,1	оксид алюминия	Al ₂ O ₃
D	2,6	оксид железа (III) гематит	Fe ₂ O ₃
E	2,0	оксид магния	MgO
F	1,3	оксид серы (II)	SO ₂
G	0,6	диоксид титана	TiO ₂

Сопоставление всех остальных линий CaCO₃ эталонной рентгенограммы с рентгенограммой образца бетона марки В 30 с учётом интенсивности показывало полное их совпадение.

Рис. 2. Дифрактограмма стандартного образца бетона (СБ)

На следующем этапе, были изучены порошковые образцы сталефибробетона и базальтофибробетона с применением методов рентгеноструктурного и элементного анализа. Идентификацию образцов проводили на основе дифрактограмм, которые снимали на аппарате XRD-6100 (Shimadzu, Japan),

управляемый компьютером. Применяли Cu-K_α-излучение (β-фильтр, Ni, λ=1.54178 Å (ангстрем 10⁻¹⁰ м) режим тока и напряжения трубки 30 mA, 40 kV) и постоянную скорость вращения детектора 4 град/мин с шагом 0,05 град. (ω/2θ-сцепление), а

угол сканирования изменялся от 10 до 80°. Мощность рентгеновского излучения составлял 2 кВт. Анализ результатов производился с использованием базы данных [6]. Глубина проникновения Cu-K α излучения составляет для легких элементов (углерод) порядка 1 мм (980 мкм), для тяжелых элементов (Ag, W) – несколько мкм. Для большей части неорганических веществ, простых соединений, Cu-K α составляет десятки микрон (мкм). Для регистрации интенсивности дифрагированного луча был взят минимальный шаг 0.002°. Улучшения результатов съемки достигалось с помощью смешивании фазы с изотропным материалом ($\alpha - Al_2O_3$) и одновременно ослаблялся эффект, связанный с образованием структуры.

Сравнивая межплоскостные расстояния и интенсивность линий с табличными данными, проводили идентификацию материалов и устанавливали фазовый состав. Процесс идентификации фаз начинали с нахождения Q, d, l. Для анализа выбирали наиболее интенсивную линию на рентгенограмме.

По справочным данным отбирали соединения, имеющие интенсивную линию с аналогичным значением d. Затем выбирали еще 2—3 интенсивные линии и в случае их совпадения с эталонной рентгенограммой сопоставляли все остальные линии. Важно отметить, что анализ существенно облегчается, если известен химический состав материалов. Нами установлен элементарный химический состав сталефибробетона (СФБ), состоящего из компонентов, приведённых в табл. 3. Твердение такого состава происходит, главным образом, за счет кристаллизации CaO и последующей карбонизации с образованием CaCO₃. При получении дифрактограмм исследуемых образцов, мы учитывали тот факт, что с увеличением доли какого-либо минерала в смеси количество его аналитических линий и интенсивность возрастают, а с уменьшением величины кристаллов (< 10⁻⁵ см), повышением степени искаженности кристаллической решетки чувствительность РФА снижается.

Таблица 3.

Химический состав сталефибробетона (СФБ)

Индекс	Количество (%)	Название	Формула
A	43,6	оксид кальция корунд	CaO
B	42,6	диоксид кремния	SiO ₂
C	8,0	оксид алюминия	Al ₂ O ₃
D	2,2	оксид железа (III) гематит	Fe ₂ O ₃
E	1,4	оксид магния	MgO
F	1,3	оксид серы (II)	SO ₂
G	0,9	оксид титана (II)	TiO

В связи с этим, идентификация фазы с помощью РФА была возможна только в том случае, если её содержание в образце имела показатели не ниже некоторого минимального содержания. Например, РФА цементного клинкера дефрактометрическим методом позволяет идентифицировать клинкерные

минералы при их содержании 2...3 %. На рис. 3 представлена рентгенограмма сталефибробетона (СФБ), с различными показателями интенсивности рефлексов. Из них выбирали линии с наименьшим значением d/n.

Рис. 3. Дифрактограмма сталефибробетона (СФБ)

В связи с этим, в наших исследованиях была выбрана эталонная рентгенограмма кальцита (CaCO_3) с наиболее интенсивной линией. Сопоставление всех остальных линий CaCO_3 эталонной рентгенограммы с рентгенограммой образца сталефибробетона с учётом интенсивности показывает их полное совпадение. Таким образом, как свидетельствуют полученные результаты, одной из главных фаз, является кальцит. Из оставшихся линий опять выбирали наиболее интенсивную, и операция повторялась. Так были идентифицированы кварц

(SiO_2), корунд Al_2O_3 , гематит Fe_2O_3 , периклаз MgO , диоксид серы SO_2 , рутил TiO . В ходе выполнения рентгенографических исследований, чувствительность метода не позволила зафиксировать на рентгенограмме низкоосновные гидросиликаты ($\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$), образующиеся в результате взаимодействия золы и извести.

Аналогичные исследования были проведены в отношении базальтофибробетона и результаты по определению химического состава представлены в табл. 4.

Таблица 4

Химический состав базальтофибробетона (БФБ)

Индекс	Количество (%)	Название	Формула
A	63,7	диоксид кремния	SiO_2
B	20,4	Оксид алюминия	Al_2O_3
C	10,2	Оксид магния	MgO
D	2,6	Оксид железа (III)	Fe_2O_3
E	2,0	Оксид серы (II)	SO_2
F	0,9	Оксид кальция	CaO
G	0,2	Оксид магния	MnO

Результаты рентгенограммы с учётом наличия различных по степени интенсивности рефлексов базальтофибробетона представлены на рис. 4. Таким образом, для получения достоверной информации о составе неорганических строительных материалов при проведении пожарно-технической экспертизы, нами были получены результаты, позволяющие проводить идентификацию различных кристаллических фаз и определение их относительных концентраций в смесях на основе анализа дифракционной картины, регистрируемой от исследуемых порошковых образцов. Изученный нами

метод, обеспечивает сохранение образцов без изменения после исследования, возможность использования поликристаллического материала, возможность массовых измерений, возможность различения полиморфных модификаций, возможностью получения из экспериментальной дифрактограммы, наряду с данными о фазовом составе, данных о структурных характеристиках отдельных фаз и их количестве, что имеет важное значение при составлении доказательной базы при пожаре.

Рис. 4. Дифрактограмма базальтофибробетона

На следующем этапе исследований, для уточнения структуры по порошковым данным, полученные с помощью рентгеновского излучения нами был использован метод Ритвельда [9]. Принцип метода состоит в том, чтобы использовать независимые измерения интенсивности в каждой точке дифрактограммы, описывая профиль линии с использованием аналитических функций, вместо использования интегральной интенсивности ре-

флексов. Параметры функций, включающие структурные, приборные и другие характеристики, уточняются с помощью нелинейного метода наименьших квадратов. Используя данный метод уточнение мы определили межплоскостное расстояние d_{hkl} и индексы Миллера (hkl). Как показано на рис. 5, используя данный метод мы смогли точно определить и обозначить межплоскостное расстояние d_{hkl} и индексы Миллера (hkl). Полученные результаты подтверждают важность использования порошковой

рентгеновской дифрактометрии для проведения количественного элементного анализа при осуществлении пожарно-технической экспертизы с целью

получения доказательной базы. Анизотропия кристаллов приводит к необходимости введения определенной системы в обозначениях узловых плоскостей и направлений в кристалле.

Рис. 5. Дифрактограмма базальтофибробетона с показателями межплоскостного расстояния d

Представленные на рис. 5-8 индексы Миллера дают возможность понимания ориентации плоскостей и векторов в кристаллографической системе координат. Ориентация плоскости в кристалле определяется положением трех точек, лежащих на этой плоскости. На основании полученных данных входе исследования, через индексы Миллера

можно также выразить межплоскостные расстояния в кристаллической решетке. Следующий этап наших исследований предусматривал решение диагностических задач с использованием методов термического анализа при исследовании неорганических строительных материалов, имеющих место при проведении пожарно-технической экспертизы.

Рис. 6. Базальтофибробетон, индексы Миллера

Рис. 7. Дифрактограмма сталефибробетона (СФБ) с показателями межплоскостного расстояния d

Рис. 8. Дифрактограмма сталефибробетона, с показателями индекса Миллера

Нами установлены показатели поведения стандартного бетона (В30), базальтофибробетона, сталефибробетона и базальтовой фибры, используемой в качестве наполнителя. Бетон относится к числу огнестойких материалов. Вследствие сравнительно малой теплопроводности, кратковременное воздействие высоких температур не оказывает существенного влияния на его свойства. Но при увеличении степени и продолжительности прогрева в бетоне происходят необратимые изменения [5; с. 24-34].

Известно, что огнестойкость является международной пожарно-технической характеристикой, регламентируемой строительными нормами и правилами, и характеризует способность конструкций, в том числе зданий сопротивляться воздействию пожара. В данных исследованиях, по вопросам применения методов термического анализа при определении показателей устойчивости бетонных конструкций в условиях чрезвычайных ситуаций, были выбраны образцы бетона с добавлением стальной и базальтовой фибры (ФБ, БФБ, СБ). Базальтовое волокно не только имеет высокие физико-механические свойства, химическую стойкость и атмосферостойкость, но также отличается своей экологической безопасностью [4; с. 139-145].

Нами установлено, что добавление фибры в бетон обеспечивало повышение прочностных показателей при относительно низких температурах. Но, с практической точки зрения, для применения полученных результатов в ходе проведения пожарно-технической экспертизы, перед нами стояла задача исследования прочностных характеристик в условиях высокотемпературного нагрева, необходимых для расчетных оценок огнестойкости. Как показывает практика, одним из востребованных направлений при производстве пожарно-технической экспертизы является исследование воздействия высоких температур на бетонные строительные конструкции. Вследствие анализа полученных данных по применению минерального наполнителя в составе бетонной смеси получили следующие показатели, представленные в табл. 5. Установлено, что сравнительно малая теплопроводность, а также кратковременное воздействие высоких температур не оказывают существенного влияния на его физико-механические свойства и показывает способность противостоять огню.

Таблица 5.

Изменение средней плотности, коэффициентов теплопроводности и температуропроводности в зависимости от состава раствора

Наименование	Средняя плотность раствора, кг/м ³	Коэффициент теплопроводности	Средний коэффициент температуропроводности, 10 ⁷ м ² /с
Тяжелый бетон	2284	1,0425	3,8
Раствор с 2% волокон	1922	1,012	3,2
Раствор с 3,5% волокон	1850	0,850	2,8

Изучение поведения высокопрочного бетона, получение диаграмм его деформирования при пожаре, защита структуры бетона путем направленного изменения его физико-механических свойств и прочностных характеристик при воздействии высоких температур пожара является актуальной проблемой, оптимальное и окончательное решение которой на сегодняшний день пока еще не получено и не обосновано.

Предметом дальнейшего рассмотрения были исследования термической устойчивости бетона с добавлением различных композиционных материалов. В качестве диагностического метода был выбран термический анализ, направленный на фиксацию физико-химических свойств вещества в процессе температурных воздействий. Термический анализ имеет ряд преимуществ перед другими методами исследований, гибкость постановки эксперимента, одновременное получение несколько пожароопасных характеристик материала, быстрое снятие информации, возможность автоматизации при обработке данных, малое количество вещества.

Исследование образцов бетона, подвергнутого термическому воздействию, методом термического анализа, проводилось на приборе Thermo Scientific GC1310 combined Tsq 9000_TA Instiments STD 65 при выполнении следующих условий: в воздушной среде в интервале температур от 0 до 1400°C со скоростью подъема температуры от 5 до 20 °C/мин, линейная скорость продувочного газа составляла 100 см³/мин, количество проводимых параллельных испытаний изменялось от 3 до 5, в зависимости от спецификации исследуемого объекта. Для постановки анализа брали 1 гр исследуемого образца и по изменению температуры измеряли массу навеску.

В табл. 6 представлены основные показатели дифференциально-термического анализа в условиях выбранных температур. Нами установлено, что навески образцов сталефибробетона (СФБ) не изменяют свой состав до 400°C, базальтофибробетона (БФБ), до 500°C и базальтовая фибра 600°C, что свидетельствует об устойчивости разработанных нами составов бетона.

Таблица 6.

Результаты дифференциально-термического анализа

Образец	Интервал температуры	Экстремум по ДТС	Изменение массы	Процесс
Стандарт бетон (СТ)	0-1400	220	2%	дегидратация
Базальтфибро бетон (БФБ)	0-1000	400	3%	дегидратация
Сталефибро бетон (СФБ)	0-1000	500	3%	дегидратация
Базальтовая фибра (БФ)	0-1000	600	1%	дегидратация

В сравнительном аспекте, у стандартного образца бетона марки В 30, состав не изменяется в температурном диапазоне 220°C. В том числе установлено, что при высокотермическом нагревании наблюдается выделение молекулярной воды, приводящее к понижению исходной массы исследуемых образцов. Наиболее важным показателем, в представленных исследованиях, является сохранение массы образцов до 2 часов, что подтверждает их огнеустойчивость в условиях высокотемпературного воздействия. На основании сравнительного анализа результатов исследования, полученных методом термогравиметрии, нами установлена зависимость изменения массы бетона от температуры предварительного нагрева, а значит, и применять данный метод для обнаружения скрытых очагов пожара и его интенсивность.

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что термический анализ позволяет установить количественное значение потери воды при нагреве цементных композитов до определенных температур в зависимости от класса бетона. Вместе с тем, данный метод можно применять для определения возможного протекания пожара и его интенсивности при отборе из толщи конструкции небольшого количества материала с целью дальнейшей идентификации очага скрытого пожара. Определено, что использование термического анализа, помимо выявления степени термического воздействия позволяет определить: соотношение компонентов в системе, начало и степень их разложения, наличие веществ обладающих огнеупорностью, соотношение диоксида кремния, остаточную массу образца в зависимости от времени и

температуры прогрева, влияющих на свойства строительных материалов.

Список литературы

1. Русских Е.В., Ширококов С.В., Щепин П.А. Перспективы применения рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии в пожарно-технической экспертизе // Инженерный вестник Дона. – 2019. – № 19. – С. 13 – 22.
2. Ключников В.Ю., Дашко Л.В., Плотникова Г.В. Применение методов термического анализа при производстве пожарно-технической экспертизы // Пожаровзрывобезопасность. – 2012. – Т. 21. – № 7. – С. 47 – 51.
3. Флегонтов Д.В., Акулова М.В., Родионов Е.Г. Оценка повреждений конструкций от скрытых очагов пожара // Вестник Воронежского института ГНС МЧС России. – 2017. – № 3(24). – С. 75 – 77.
4. Богатищев А.И., Зернов С.И., Карпов С.Ю. Методы решения задач пожарно-технической экспертизы // Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России. – 2009. – 153 с.
5. Плотникова Г.В., Дашко Л.В., Ключников В.Ю. Применение термоаналитических методов анализа при пожарно-технических исследованиях неорганических строительных материалов // Проблемы пожарной безопасности. – 2011. – № 1 (56). – С. 24 – 34.
6. Кузнецова Г.А. Качественный рентгенофазовый анализ // Методические указания. – 2005. – Иркутск. – 28 с.
7. Кузьмичёва Г.М. Порошковая дифрактометрия в материаловедении // Учебное пособие. – М.: МИТХТ им. М.В. Ломоносова. – 2005. – 45 с.